

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA

Influence of social media on adolescent oral health: Literature review

Bruna Laíza Gonçalves Silva¹ ;
Geovana Barbosa Pessoa¹ ;
Gustavo Scavardoni de Araújo¹ ;
Denise de Souza Matos²

RESUMO

Introdução: A Odontologia moderna ultrapassa os limites do consultório, inserindo-se no ambiente digital, onde plataformas como Instagram, TikTok e YouTube se tornaram importantes meios de disseminação de informações sobre saúde bucal e estética. As mídias sociais exercem um duplo papel: ampliam o acesso a conteúdos educativos e incentivam hábitos preventivos, mas também favorecem a circulação de informações distorcidas e práticas sem embasamento científico. A mudança no comportamento digital dos adolescentes, que preferem mídias visuais e interativas, reflete a busca por formatos rápidos e atraentes, influenciando diretamente suas percepções de autocuidado e estética. **Objetivo:** Analisar como o uso das mídias sociais influencia a saúde bucal dos adolescentes, considerando seus efeitos sobre hábitos de higiene, percepção estética e comportamento preventivo. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura utilizando o acrônimo CoCoPop (Condição–Contexto–População), formulando a questão: “Como a influência das mídias sociais no contexto do uso intenso e exposição às redes afeta a saúde bucal dos adolescentes?”. A busca foi conduzida nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, incluindo estudos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês. Foram selecionados artigos revisados por pares que abordassem os impactos psicológicos, sociais e educativos das mídias sobre a saúde bucal dos adolescentes, sendo excluídos trabalhos não revisados ou com dados insuficientes. **Conclusão:** As mídias sociais têm potencial para promover a saúde bucal ao facilitar o acesso a informações e incentivar práticas preventivas. No entanto, a exposição constante a padrões estéticos idealizados pode afetar negativamente a autoestima e gerar comportamentos nocivos. Portanto, o uso dessas plataformas deve ser crítico, responsável e baseado em evidências científicas, de modo a integrar estratégias digitais à educação em saúde e fortalecer a promoção do bem-estar entre os adolescentes.

Palavras-chave: Exposição à Mídia Social; Comportamento do adolescente; saúde bucal; autoimagem; teleodontologia; crescimento; desenvolvimento

ABSTRACT **Introduction:** Modern Dentistry goes beyond the confines of the office, entering the digital environment, where platforms such as Instagram, TikTok, and YouTube have become important means for disseminating information about oral health and aesthetics. Social media play a dual role: they expand access to educational content and encourage preventive habits, but they also facilitate the circulation of distorted information and practices without scientific backing. The change in adolescents' digital behavior, who prefer visual and interactive media, reflects the search for quick and attractive formats, directly influencing their perceptions of self-care and aesthetics. **Objective:** To analyze how the use of social media influences adolescents' oral health, considering its effects on hygiene habits, aesthetic perception, and prevention. **Methodology:** A literature review was conducted using the CoCoPop acronym (Condition–Context–Population), formulating the question: 'How does the influence of social media in the context of intensive use and exposure to networks affect the oral health of adolescents?' The search was conducted in the SciELO, PubMed, and Google Scholar databases, including studies published in the last 10 years, in Portuguese and English. Peer-reviewed articles addressing the psychological, social, and educational impacts of media on adolescents' oral health were selected, while non-peer-reviewed works or those with insufficient data were excluded. **Conclusion:** Social media has the potential to promote oral health by facilitating access to information and encouraging preventive practices. However, constant exposure to idealized aesthetic standards can negatively affect self-esteem and lead to harmful behaviors. Therefore, the use of these platforms should be critical, responsible, and based on scientific evidence, so as to integrate digital strategies into health education and strengthen the promotion of well-being among adolescents.

Keywords: Exposure to Social Media, Adolescent Behavior, Oral Health, Self-image, Teledentistry, Growth and Development.

INTRODUÇÃO

A Odontologia moderna vai além no consultório odontológico, hoje se tem a disseminação da odontologia no mundo digital, onde plataformas como Instagram, TikTok e YouTube se tornaram espaços importantes para compartilhar informações e criar ideias sobre um sorriso saudável. Nesse contexto, as mídias sociais assumem um duplo papel: ao mesmo tempo em que ampliam o acesso a conteúdos educativos sobre saúde bucal, também favorecem a disseminação de informações distorcidas e práticas não embasadas cientificamente (SAMPAIO, RAMOS & MACIEL 2019).

As estatísticas indicam que há uma mudança nas tendências sobre o uso das mídias sociais entre os adolescentes, afastando-se de plataformas baseadas principalmente em texto, como Facebook e Twitter, para plataformas visuais, curtas e de vídeo-áudio, como YouTube, Instagram e TikTok. Essa transição reflete a mudança nas preferências de consumo de conteúdo, os adolescentes preferem formatos interativos, sendo

envolvidos e orientados por algoritmos em vez de mídias sociais textual. Com o tempo, mídias sociais como Facebook estão sendo trocadas por YouTube e Instagram (MURUGESHAPPA *et al.* 2025).

O rápido crescimento da internet transformou-a em uma das principais fontes de informação em saúde, permitindo acesso amplo e anônimo a conteúdos antes restritos a profissionais. Um estudo demonstrou que cerca de 76,3% dos usuários de computador e 68,8% dos de smartphones na China buscam informações sobre saúde online. O avanço das mídias sociais, como Weibo e WeChat, ampliou a troca de experiências e o engajamento entre usuários, fortalecendo a disseminação de conhecimentos voltados à promoção do bem-estar. (NIU, WILLOUGHBY & ZHOU 2021).

As mídias sociais têm se tornado ferramentas essenciais na área da saúde, favorecendo a disseminação de informações e a promoção de comportamentos saudáveis. Na odontologia, plataformas como WhatsApp, Instagram e Facebook vêm sendo utilizadas para incentivar hábitos de higiene bucal e fortalecer ações educativas. Pesquisas demonstram melhora nos índices de higiene entre escolares expostos a conteúdos digitais de educação em saúde, evidenciando o potencial dessas mídias na mudança de hábitos e na adesão a práticas preventivas. Entretanto, seu uso também apresenta riscos, como a disseminação de informações incorretas e distrações excessivas (SARWER-FONER 2018).

Entre os adolescentes modernos, a autoestima é determinada pela autoimagem, que é fortemente influenciada pelos conteúdos de redes sociais, as quais expõem padrões estéticos e exercem pressões socioculturais na percepção corporal que, por si só, já é um conceito marcado por mudanças físicas e mentais por se tratar de uma passagem à vida adulta. As meninas passam a se preocupar com peso e silhueta “ideias”, enquanto os meninos buscam um corpo musculoso e definido, nem que seja através de meios extremos. Ambos os casos provocam sérios riscos, com a saúde sendo danificada em prol de evitar a insatisfação auto imagética (DA SILVA 2020).

Este trabalho teve como objetivo analisar como o uso das mídias sociais influencia a saúde bucal dos adolescentes, considerando seus efeitos sobre os hábitos de higiene, a percepção estética e o comportamento preventivo.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura baseada na pergunta de pesquisa, que foi elaborada utilizando o acrônimo CoCoPop (Condição-Contexto-População), com a seguinte formulação "Como a influência das mídias sociais (conceito) no contexto do uso intenso e exposição às redes sociais (contexto) afeta a saúde bucal dos adolescentes (população)?".

A busca por estudos foi realizada nas bases de dados científicas Scielo, Google Acadêmico, PubMed e com o auxílio das inteligências artificiais. As expressões de busca utilizadas incluíram os termos: “mídias sociais”, “adolescentes”, “saúde bucal”, “influência digital”, “educação em saúde bucal”, “promoção da saúde”.

Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês, que abordassem a influência das mídias sociais na saúde bucal dos adolescentes, incluindo impactos psicológicos e sociais, promoção da saúde bucal nas mídias, desinformação e riscos. Os critérios de exclusão compreenderam artigos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso, estudos não revisados por pares, artigos de opinião e publicações com dados insuficientes sobre a temática.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

De acordo com Pazos, Austregésilo & De Goes (2019), a adolescência é uma fase de formação de hábitos marcada por transformações biológicas, psicossociais e sociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa etapa abrange a faixa etária dos 10 aos 19 anos. De Moraes Pelet *et al.* (2024) afirma que as mídias sociais são amplamente utilizadas para compartilhar ideias e informações, atuando também como ferramentas de marketing, conhecidas como “boca a boca online”. Simplício (2019) ressalta que as opiniões atuais são fortemente influenciadas pelas redes sociais, sendo Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp e Instagram as mais utilizadas.

Ademais, segundo Malaquias *et al.* (2025), os impactos das redes sociais nos padrões estéticos tornaram-se indiscutíveis nas últimas décadas, influenciando diretamente essa população. Esse fenômeno é reforçado ao demonstrar que a estética bucal deixou de ser apenas uma preocupação com saúde e bem-estar, passando a representar também status, sucesso e aceitação social, especialmente entre os jovens. O uso frequente de filtros digitais e programas de edição de imagens contribui para a criação de aparências muitas vezes irreais, o que incentiva a busca por procedimentos de clareamento dental a fim de atender às expectativas impostas pelo ambiente digital.

De acordo com Murugeshappa *et al.* (2025) os adolescentes estão preferindo o YouTube como mídias sociais sendo 40,7%, sendo seguido pelo Instagram com preferências variando de 24% a 31,1%. Em contrapartida, a popularidade de plataformas como Facebook e Twitter diminuiu significativamente de 96,2% para 5,5% e 21,9% para 1,7%. Entre os usuários de mídias sociais, sendo o objetivo mais comum foi entretenimento 83,1%, seguido por comunicação 71,3%, busca de informações 45,8%, acesso a notícias

30,7%, compras 24,3% e educação 22,4%. Apenas 16,9% relatam usar a internet para informações de saúde bucal, e entre estes, 57,4% acham fácil obtenção.

Com base nos dados acima, devemos levar em consideração a qualidade e a veracidade das informações presentes nas mídias sociais. As mídias sociais são intimamente ligadas aos influenciadores de mídia social, muitas vezes sendo os responsáveis por propagar informações falsas. Os influenciadores podem ter um impacto negativo na imagem corporal, principalmente entre meninas adolescentes e mulheres jovens. Com isso, Engel *et al.* (2024) indicam que os influenciadores promovem predominantemente ideais corporais questionáveis e potencialmente prejudiciais, influenciando provavelmente na busca de um sorriso perfeito, que é um atributo de beleza, que é mostrado pelos influenciadores como símbolo de status e beleza.

Segundo Turner & Tate (2011), as mídias sociais influenciam o comportamento em saúde ao facilitar o acesso à informação e fortalecer o apoio social. Plataformas como Facebook e Twitter permitem compartilhar experiências, receber encorajamento e observar comportamentos positivos. Isso pode estimular mudanças, como aumento da atividade física, adesão a dietas ou abandono do tabagismo. Os resultados variam devido à heterogeneidade das intervenções. Muitas utilizam múltiplos componentes, dificultando isolar o impacto específico da rede social. Mesmo assim, essas mídias mostram potencial para promover hábitos mais saudáveis.

As mídias sociais, especialmente através de influenciadores, exercem papel significativo na formação de comportamentos relacionados à saúde. Appel *et al.* (2020) destacam que influenciadores podem promover práticas saudáveis ou contribuir para efeitos negativos, dependendo do conteúdo compartilhado. Campanhas de influenciadores voltadas para vacinação mostraram aumento positivo no engajamento e adesão, enquanto exposição a imagens corporais idealizadas aumentou insatisfação e piora do humor. A autora também cita que crianças são particularmente vulneráveis à promoção de alimentos pouco saudáveis, levando a maior consumo imediato desses produtos. Dessa forma, é necessário desenvolver estratégias que aproveitem o potencial positivo dos influenciadores e regulem conteúdos que possam causar danos.

As mídias sociais têm sido utilizadas como ferramenta para promover a saúde bucal, alcançando diferentes idades de forma prática e educativa. Segundo Farrokhi *et al.* (2023), campanhas realizadas pelas mídias sociais aumentaram a conscientização sobre higiene bucal. Por outro lado, Silva *et al.* (2021) alerta sobre a disseminação de informações falsas nas redes que tem levado muitos usuários a adotar práticas prejudiciais, como clareamentos caseiros por exemplo. De acordo com Lotto *et al.* (2023), a falta de regulação e a busca por visibilidade contribuem para a propagação de conteúdos sem base científica, o que reforça a importância da orientação profissional e confirmação de fontes.

Apesar das preocupações com a desinformação, as mídias sociais continuam sendo ferramentas valiosas para ações educativas e de promoção da saúde bucal. Segundo Haghdoost *et al.* (2023), intervenções digitais voltadas para grupos específicos, como pacientes diabéticos, contribuíram para melhorar o conhecimento e os hábitos de higiene. Por fim, segundo o estudo de Sanghavi *et al.* (2025), o impacto positivo dessas plataformas depende diretamente da qualidade das informações divulgadas e do engajamento ético dos profissionais, reforçando a necessidade de uma abordagem responsável nas redes.

Segundo da Silva (2020), os jovens mais influenciados pela mídia são mais insatisfeitos com a própria imagem, de forma que as redes sociais são a principal fonte da negatividade estética sofrida por essas pessoas. As selfies tiradas, repletas de filtros e edições, faz os adolescentes saírem da realidade e idealizarem a ação de que devem estar sempre perfeitos e arranjados.

De acordo com Comin, Soares & Mombelli (2024), o corpo real tornou-se imperfeito, de forma que se transformou em um meio de exibição de saúde, juventude e perfeição, ultrapassando os limites biológicos de gênero com o avanço da ciência. Assim, cresce a comparação nas redes sociais, a qual é feita com base em padrões idealizados e irreais dessas comunidades virtuais. Apesar de as plataformas permitirem o usuário ajustar sua imagem, há justamente a tendência de se apresentar de forma idealizada, buscando aceitação social. Dessa forma, as redes aumentam a comparação social ascendente, diminuindo a autoestima e distorcendo a autoimagem, pois muitos se frustram ao não alcançar os padrões impostos virtualmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A influência das mídias sociais sobre a saúde bucal dos adolescentes demonstra que, embora esses ambientes digitais possam contribuir para a disseminação de informações positivas e ampliar o acesso ao conhecimento, também expõem os jovens a conteúdos distorcidos, modismos estéticos e práticas sem embasamento científico. Por isso, torna-se essencial que profissionais e estudantes de Odontologia reconheçam esse cenário e assumam um papel ativo na orientação crítica desses adolescentes, estimulando o uso responsável das plataformas e a busca por informações confiáveis. Assim, reforça-se a importância de estratégias educativas que aproximem a Odontologia do universo digital, promovendo hábitos saudáveis e prevenindo riscos que podem comprometer a saúde bucal nessa fase tão marcada por mudanças e vulnerabilidades.

REFERÊNCIAS

APPEL, Gil *et al.* O futuro das mídias sociais no marketing. **Journal of the Academy of Marketing Science**, 2020.

COMIN, Breno Cristiano; SOARES, Nandra Martins; MOMBELLI, Mônica Augusta. Mundo virtual e saúde mental: influência das mídias sociais na autoimagem dos adolescentes. **Revista De Gestão E Secretariado**, v. 15, n. 5, p. e3727-e3727, 2024.

DA SILVA, Paulo Hernandes Gonçalves. A influência da mídia na autoimagem de adolescentes: uma análise do discurso nas redes sociais. **Revista Philologus**, v. 26, n. 76 Supl., p. 79-89, 2020.

DE MORAIS PELET, Sarah *et al.* A Influência Das Mídias Sociais Nas Tendências Estéticas Dentais E Faciais: Uma Revisão De Literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 9, p. 3470-3500, 2024.

ENGEL, Elena *et al.* Social media influencers and adolescents' health: A scoping review of the research field. **Social Science & Medicine**, v. 340, p. 116387, 2024.

FARROKHI, Farzaneh *et al.* Social media as a tool for oral health promotion: A systematic review. **PLoS One**, v. 18, n. 12, p. e0296102, 2023.

HAGHDOOST, Atousa *et al.* Improvement of oral health knowledge and behavior of diabetic patients: an interventional study using the social media. **BMC Oral Health**, v. 23, n. 1, p. 359, 2023.

LOTTO, Matheus *et al.* Exploring online oral health misinformation: a content analysis. **Brazilian Oral Research**, v. 37, p. e049, 2023.

MALAQUIAS, Danilo Castorio *et al.* Sorriso De Influencer: Como O Tiktok E O Instagram Estão Moldando A Busca Pelo Clareamento Dental. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 15, n. 1, p. 1-13, 2025.

MURUGESHAPPA, Devarasa *et al.* Social media use and adolescent oral health: A scoping review. **Digital health**, v. 11, p. 20552076251334734, 2025.

NIU, Zhaomeng; WILLOUGHBY, Jessica; ZHOU, Rongting. Associations of health literacy, social media use, and self-efficacy with health information-seeking intentions among social media users in China: cross-sectional survey. **Journal of medical Internet research**, v. 23, n. 2, p. e19134, 2021.

PAZOS, Carolina Thaiza Costa; AUSTREGÉSILO, Silvia Carréra; DE GOES, Paulo SA. Autoestima e comportamentos de saúde bucal em adolescentes. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 4083-4092, 2019.

SAMPAIO, Caio; RAMOS, Juliana Penariol; MACIEL, Ivana Maria Esteves. Representação social da odontologia segundo a mídia. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, v. 31, n. 2, p. 187-193, 2019.

SANGHAVI, Bhoomi *et al.* Social Media as a Tool for Oral Health Promotion: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Content-Analysis Studies Across Digital Platforms. **Cureus**, v. 17, n. 7, 2025.

SARWER-FONER, Sabrina Natasha Digiacomo. Impacto das mídias sociais na mudança de hábitos de higiene bucal em escolares. 2018.

SILVA, Dayviddy Lucas Magalhães *et al.* A influência das redes sociais sobre as más decisões e aos maus hábitos relacionados à saúde bucal de adolescentes e adultos: Revisão integrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. e84101018503-e84101018503, 2021.

SIMPLÍCIO, Alexandre Henrique de Melo. Social media and Dentistry: ethical and legal aspects. **Dental press journal of orthodontics**, v. 24, n. 06, p. 80-89, 2019.

TURNER-MCGRIEVY, Gabrielle; TATE, Deborah. Tweets, Apps, and Pods: Results of the 6-month Mobile Pounds Off Digitally (Mobile POD) randomized weight-loss intervention among adults. **Journal of medical Internet research**, v. 13, n. 4, p. e120, 2011.

